

**БУХАРСКАЯ ВЫШИВКА СЕРЕДИНЫ XVIII — НАЧАЛА XX ВЕКОВ
(НА ПРИМЕРЕ КРУПНОМАСШТАБНОЙ И МЕЛКОМАСШТАБНОЙ ДОМАШНЕЙ
ВЫШИВКИ)**

Салохиддиноа Махлиё

студент 1-го курса Бухарский государственный университета

Бакаев Шодижон Шокирович

Научный руководитель. Бухарский государственный университет. Кафедра
изобразительных и прикладных искусств. Доцент. Бухара, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19054598>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается история, развитие, технология шитья, сырье, виды изделий и названия бухарской вышивки, а также приводятся сведения об идеях исследователей, научно изучавших этот вид искусства, и о том, как вышивальщицы сохраняли свои древние традиции из поколения в поколение.*

***Ключевые слова:** бухарская вышивка, сўзана, салфетка, стежок «йўрма», салфетка, сандаловая салфетка, скатерть, халат, сумка для зеркала, сумка для расчески.*

***Annotation.** This article examines the history, development, sewing technology, raw materials, types of products, and names of Bukhara embroidery. It also provides information on the ideas of researchers who have scientifically studied this art form and how embroiderers have preserved their ancient traditions from generation to generation.*

***Keywords:** Bukhara embroidery, sozana, napkin, yorma stitch, napkin, sandalwood napkin, tablecloth, robe, bag with mirror, shona bag.*

Искусствоведы научно доказали, что вышивка, сопровождающая человечество с тех пор, как первобытные люди начали использовать иглы и нитки, имеет долгую историю, возникшую из стремления сделать жизнь прекраснее.

Вышивка была широко распространена в Бухаре с древних времен и считается одним из видов прикладного искусства, достигших высокого художественного уровня. В частности, историк Мухаммад Наршахи, живший в X веке, писал в своей книге «История Бухары», что в Бухаре изготавливались шелковые ткани, на которые наносились сложные узоры нитями разных цветов, то есть вышивка развивалась с древних времен, а изделия продавались в далекие страны как ценные товары. Эта информация позволяет с уверенностью сказать, что вышивка в то время развивалась в Бухаре как самостоятельный вид искусства.

Испанский посол Руй Гонсалес де Клавихо, направленный Королевством Кастилия и Леон к великому эмиру Тимуру в 1404 году, прожил в Самарканде 6 месяцев и подробно описал образ жизни и обычаи местного населения, а также национальные вышивальные орнаменты.

Камолиддин Бехзод, работавший при дворе правителя Тимуридов Хусейна Байкары, также изобразил вышивку на шатре в своей миниатюре «Темур на троне» для работы «Зафарнома» в 1467 году. О том, насколько хорошо вышивка была развита и ценилась в те времена, мы можем судить по изображениям вышивки на других миниатюрах, созданных в XIV-XV веках. Однако образцы вышивки того времени до нас не дошли.

По данным исследователей, в XVIII веке жители равгангарских гузари Бухары по заказу изготавливали вышитые одежды, ленты, накидки и тюбетейки для жителей Аркдаги.

Специальную вышивку делали для эмира и его чиновников. Во время правления династии Мангидов вышивка, наряду с другими видами прикладного искусства, приобрела большую популярность. К XIX веку, в результате расширения нескольких местных центров вышивки, в Бухаре, Шахрисабзе, Нуроте, Самарканде, Худжанде, Ташкенте, Фергане и других городах сформировались школы со своими отличительными чертами.

В Бухаре возникла крупная школа вышивки, отличавшаяся характерной композиционной структурой, технологией и использованием натуральных красителей, а также вышивкой орнаментов по древним образцам. В основном использовались такие техники, как басма, дуроя, ираки, йўрма и хомдози.

На этом месте бухарская вышивка также имеет несколько традиционных центров: Бухара, Шофиркон, Гиждувон, Вобкент, Каракуль, Олот и др.

Искусствовед и исследователь К. Джумаев отмечал: «В многонациональном городе Бухаре таджики, персы, евреи и представители других национальностей жили бок о бок с узбеками. Их традиции, культура, литература и искусство обогащали друг друга и породили единое бухарское народное искусство. Именно поэтому искусство этого города выделяется среди других своим многогранным и неповторимым очарованием. Тот факт, что большинство терминов в вышивке названы на персидско-таджикском языке, также указывает на то, что одним из его древних центров был город Бухара. Вышитые изделия также широко распространялись во дворцах бухарских ханов и эмиров».

Один из выдающихся видов вышивки «йўрма», искусно используемый в бухарской вышивке, создает дополнительный рельефный узор на поверхности изделия. Шелковые нити в его узорах обеспечивают гармонию цветов. При выполнении стежка «йўрма» каждый элемент вышивального узора вышивается отдельно иглой или крючком. Бухарские вышивальщицы умело используют цвета, создавая гармонию между синим, серым, фиолетовым, розовым, бежевым, желтым, золотым, красным, малиновым и зеленым. Отсутствие излишков цветов, их чрезвычайно мягкое чередование друг с другом, придает вышивке особое достоинство.

А вышивание одного узора разными цветами обеспечивает его многогранный вид.

Вышивка становится еще прекраснее благодаря использованию отдельных цветочных и красочных мотивов, кайма украшена красивым «исламским» узором, а центральная часть декорирована ветвями и различными ромбовидными композициями.

Следующим центром бухарской вышивки является школа Шофиркан, и, возможно, из-за песчаного пустынного ландшафта, цвета песка, серого, синего и золотисто-желтого в ее вышивке гармонично сочетаются с пурпурным и красным. Вышивка в стиле «йўрма» в основном называлась «даравш», но иногда использовались также методы «босма» и «дурўя». В вышивке широко использовались узоры в виде миндаля, двойного миндаля, перца, а также топбарга, саусара, ветвей и кустов. В то время как в Бухаре вышивка чаще всего выполняется на белом, шофирканская вышивка также выполняется на местных желтых, красных, зеленых, черных, шелковых и хиссори тканях. Хотя форма, композиция и узоры близки к бухарской вышивке, они также напоминают нуротскую вышивку с ее богатой флорой, различными предметами и животными: «веревка» (нож), кувшины и

солнца, птицы, черепахи и скорпионы. В некоторых случаях они вышиваются на светлой ткани и могут быть сравнены с вышивкой Шахрисабз.

В соседнем центре вышивки Бухары — школе Гиждуван — большая часть вышивки выполняется «вручную». Хотя цвета сочетаются на основе контраста и выглядят более резкими, теплые и холодные оттенки располагаются рядом, создавая особое очарование и красоту.

Расположенная между Бухарой и Гиждуваном, вобкентская вышивка служила невидимым мостом между двумя центрами, воплощая их уникальные особенности.

Поэтому вобкентская вышивка отличается тем, что между вышивками обоих центров существуют сходства.

В Каракульском и Алатинском регионах, которые географически и по диалекту огузов ближе к туркменскому, вышивка развита относительно слабо. Поэтому в музеях очень мало образцов вышивки из этих регионов. Однако жители этого региона украшали свою уникальную сухую вышивку, то есть «шахматные» узоры, вышитые на цветной поверхности в шахматном порядке между разноцветными шелковыми тканями и бархатом.

Края одежды вышивались «зей» и «джияк». Головные уборы (култапошак, каллапош и дуппи), юбки и рукава рубашек, яктак, калтача и паранджа-пояса вышивались в стилях «йўрма» и «басма».

Искусствовед и профессор К. Джумаев в своей кандидатской диссертации отметил, что только в Гиждуванской школе вышивки цвета «франгеза» (местных растений и фруктов) происходили из «зеленого» варианта вышивки. В частности, из осмия — зеленый, из хазарсибанда (исирик) — желтый, из шотута — коричневый, из черной шелковицы — серый, из скорлупы грецкого ореха — темно-зеленый, из кожуры красного лука — оранжевый, из вишни — красный, из кожуры граната — черный, из гултоджихороза — малиново-красный, а из кипяченой воды с добавлением воды от хазарсибанда получали бирюзовые цвета. Однако таким же образом и из этих растений и фруктов жители почти всех регионов Центральной Азии окрашивали шелк и ткани в различные цвета.

В процессе изучения истории центральноазиатской вышивки было установлено, что этот вид искусства развивался быстро и отчетливо выделялся как самостоятельная форма, особенно в XVIII-XIX веках, то есть во время правления династии Мангидов в Бухаре.

Исследования искусствоведов за последние 60-80 лет доказали, что бухарская школа вышивки, несомненно, является одним из старейших центров. Естественно, тот факт, что Бухара была столицей в течение последних трех столетий, безусловно, оказал на это положительное влияние, и в литературу она вошла как «бухарская вышивка». Таким образом, культурная жизнь этого города повлияла на ремесленную среду практически всех регионов эмирата, и все они (Шофиркон, Гиждуван, Вобкент, Каракуль и др.) считались неотъемлемой частью бухарского искусства.

Для изучения бухарской вышивки ее можно условно разделить на следующие три группы:

1. Крупномасштабная вышивка — Сўзана, палак, нимСўзана или такайпўш, йойпош, Болинпўш, Буғжома и др.;

2. Мелкая бытовая вышивка — йойнамоз, сандалпош, скатерть, халат, сумка с зеркальцем, сумка шона и др.

3. Вышивка на одежде — туника, жакет, юбка, вуаль, яктак, рубашка, жияк, каллапош, тубетейка, шляпа, шарф, обувь, махси, сапоги и др.

Сўзана — это произведение искусства, созданное путем вышивки на ткани и вешаемое на стену для украшения комнаты. Самые крупные из изученных бухарских созанов достигали 230-300 см в длину и 170-200 см в ширину. Она вышивалась на атласе, сером, бархате, шелке и других тканях, причем цвет ткани служил фоном для вышивки.

Обычно бедные семьи шили созану из красного или белого серого полотна шириной 30 см, а богатые — из шелка и бархата. Для созаны в композиции используются растительные узоры, в центре вышивается круглый цветок, а края украшаются исламскими орнаментами. В большинстве созанов некоторые узоры намеренно оставляются незавершенными, и этот обычай выражал смысл «пусть свадьбы в этом доме продолжатся, пусть радость никогда не покинет дом».

Создана конца XIX века, хранящаяся в Бухарском государственном музее-заповеднике, вышита шестислойным малярным стежком с использованием стежков «йўрма» и «босма», с восьмилепестковым цветком и растительными узорами, расходящимися от него в центре. Вокруг него было пришито 20 больших лепестков. В вышивке использовались темно-красные, синие и темно-зеленые нити (Рисунок 1).

Сўзана. Бухара. Конец XIX века. (Фото 1)

Создана бухарской школы, хранящаяся в Самаркандском государственном музее-заповеднике, вышита узором «бутагюль» на светло-голубой ткани нимшой стежком «ёрма» в начале XIX века. Центральный круг полностью покрыт узором, а 8 бутонов окружены двойными листьями, которые вместе с листьями образуют восьмиконечную звезду. Вокруг нее 15 неповторяющихся кругов разного размера покрыты полумесяцевидными и гибкими листьями. Для вышивки в основном использовались красные, розовые, зеленые, темно-синие и бирюзовые нити (рис. 2).

Сўзана. Бухара. Начало XIX века. (Рисунок 2).

Стоит отметить, что для бухарской школы характерно использование небольших исламских цветочных узоров по кругу, подобных рассмотренным выше Сўзанам, в то время как для самаркандской школы характерно использование крупномасштабных композиций, более простых или «квадратных» копий созанов.

Нимсўзана или такияпўш — бухарские такияпўш меньше созданы, их высота составляет около 150-200 см, а ширина — 110-150 см, и по композиции они похожи на созданы. Бухарские нимсозаны очень обширны по содержанию, и в них можно увидеть все композиции, типичные для вышивки. Во многих случаях встречается форма «топбаргюль», «дойрагюль». Эти изображения бухарские вышивальщицы выражали как бы отсылку к небесным телам Вселенной, в виде кругов, изображающих небо, солнце, луну и звезды (рис. 3).

Нимсўзана. Бухара. Конец 19 века. (Фото 3)

В частности, нимсўзана, вышитая стежком «ёрма» вышивальщицами Шафиркана конца XIX века, была подробно проанализирована искусствоведом К. Джумаевым.

Нимсўзана, вышитая стежком «ёрма» на нимшойной ткани малинового цвета, сшитой в Бухаре в конце XVIII и начале XIX веков с копией узора «бутагюль», в настоящее время хранится в Самаркандском государственном музее-заповеднике.

Центральная часть этой созаны, вышитая преимущественно зелеными, темно-зелеными, синими и желтыми нитями, довольно проста, вышита очень редким цветком, похожим на растение, растущим вниз и вверх. Напротив, ее края заполнены широкой каймой с четырех сторон с цветами, которые сложнее, чем центр, листьями, окружающими цветы, и лепестками цветов, образующими 8 краев, а на двух узких каймах вышит волнистый узор.

Жойпўш— это предмет, который кладут на сложенную кровать, на кровать жениха и невесты. Оно отличается от созаны по своему составу. Длина жойпўша составляет приблизительно 220-285 см, а ширина — 165-220 см.

Середина жойпўша не вышита, узкие и широкие края вышиты с трех сторон, а узкая сторона остается открытой без вышивки или, в некоторых случаях, закрыта узкой каймой.

В качестве примера можно привести одеяло конца XIX века, вышитое стежком «дарвш», а край и широкие края алтаря вышиты цветочными и круговыми узорами. Узкие края также вышиты, а верхняя часть украшена шелковыми нитями (Рисунок 4).

Место поклонения. Бухара. Конец XIX века. (Фото 4)

Болинпўш – ткань, используемая для покрытия уложенных подушек. Болинпўш, хранящийся в Самаркандском государственном музее-заповеднике и относящийся к бухарской вышивке середины XIX века, вышит на зеленом нимшойском полотне стежком «ёрма» преимущественно красными, зелеными и желтыми нитями. Он вышит узором «гульбута», композиция в центре вышита меньше, чем в широкой рамке. В вышивке нет пробелов, обе стороны и низ украшены небольшими кисточками из шелковых нитей.

Другой Болинпўш датируется концом XVIII – началом XIX веков и вышит на сотканном вручную карбозе узором «ёрма» с использованием красных, розовых, синих, темно-синих и зеленых нитей, а также узорами «бутагуль» и «сетора» стежком «босма».

Внутри центральной восьмиконечной звезды пришит 1 красный круглый цветок, а вокруг него — 8 красных кругов.

Бухарские молитвенные коврики отличаются своей близостью к природе в композиции. Их нетрудно отличить от самаркандского стиля. Цвета самаркандской вышивки также принципиально отличаются от бухарской. Они вышиваются на основе контраста холодных и теплых цветов, с четкими и ясными границами. Самаркандские шевары в основном вышиваются в стиле «басма», а в редких случаях вокруг узоров используется стиль «ёрма».

В частности, молитвенный коврик, сшитый в Самарканде в конце XVIII и начале XIX веков, был вышит очень просто на белом карбозе черными, синими, зелеными, красными, светло-синими и желтыми нитями с узором «чирок» печатным стежком (рис. 5).

Сандалпош — это квадратное вышитое изделие, которое надевается поверх сандалий и украшается вышивкой в стиле «ёрма» на серых, атласных, шелковых и бархатных тканях.

Молитвенная коврик. Бухара. Конец XIX века. (Фото 5)

Скатерть — символ гостеприимства и открытости узбекского народа; в середине XVIII и начале XX веков, как и в других регионах Центральной Азии, этот предмет иногда украшали вышивкой.

Скатерть, сшитая в Бухаре в начале XIX века, изготавливалась из темно-пурпурного шелка шелковыми нитями в стиле «ёрма». Четырехсторонняя кайма скатерти была заполнена узором «бодом» в виде цепочки. В композиции, образующей круг в центральном квадрате, использовались кустарники и цветы гибискуса. К темной основной ткани гармонично применялись синие, светло-синие, красные, розовые, зеленые, белые, желтые и черные элементы узора, и эта композиция напоминает тела Вселенной (рис. 6).

Скатерть. Бухара. Начало XIX века. (Рисунок 6).

Головные уборы, такие как тюбетейки, шляпы, култапошаки и шарфы, вышиты зейджик в стилях «йўрма», «токима» или «хомдози». Края, передняя часть и подол верхней одежды, такой как туники, яктаки, камзулы, калтачи, паранджи, внутренние яктаки, рубашки и эзор-почи, украшены вышивкой в стилях «йўрма», «босма», «дуройя» и «хомдози». Подошвы обуви, такой как ковуш, махси и сапоги, вышиты цветами.

Традиции этого ремесла продолжили старшие представительницы бухарской, шофирконской и гийдуванской вышивальщиц Токсон биби Эгамова (1900-1991), Рухсора

Раджабова (1906-1993), Шамсия Каримова (1906-1980), Икбол Бозорова (1922-1998) и другие. В настоящее время искусствовед Арабов Ахмад Остонович (1955) восстановил более 20 старинных методов бухарской вышивки, а мастерица Облобердиева Зухро (1953) возродила шофирконскую школу вышивки. Аналогичным образом Нуруллаева Мавлуда (1959), Назаров Санджар (1987) и другие мастера работают над восстановлением забытых узорчатых композиций.

В заключение можно отметить, что, в отличие от других видов прикладного искусства, ручная вышивка получила широкое распространение среди населения в XVIII веке, особенно во время правления династии Мангидов, и достигла своего художественного пика как подлинное народное искусство. Однако изобретение швейной машины в Европе во второй половине XVIII века и создание вышивальной машины в конце XIX века, за которым последовало появление вышивальных предприятий в развитых странах, первоначально привели к определенному кризису традиционной ручной вышивки в этих странах. Затем, хотя и постепенно, этот процесс затронул и Центральную Азию. Тем не менее, ручная вышивка не утратила своей художественной ценности до сегодняшнего дня, и благодаря большому вниманию, уделяемому народному прикладному искусству в годы независимости, традиционная ручная вышивка также находит свое место в нашем современном образе жизни.

В городе Бухаре, обладающем высоким туристическим потенциалом, этот вид прикладного искусства широко используется при пошиве сувениров, получает дальнейшее развитие и становится одним из уникальных символов искусства нашей страны.

Литературы:

1. Жумаев Қ.Ж. XIX аср охири - XX аср бошларида Бухоронинг анъанавий каштадўзлик санъати: санъатшунослик фан. ном. ... дисс. - Тошкент. 2003. - Б.23
2. Ремпель Л.И. Далекое и близкое (страницы жизни, быта, строительного дела, ремесла и искусства старой Бухары). – Ташкент: Издательство литературы и искусство имени Гафур Гуляма, 1982. – С. 242-244;
3. Нодир Бинафша. XX – XXI асрларда Ўзбекистон жанубий худудларидаги кўнғиротлар амалий санъати (бадий тўқимачилик мисолида): санъатшунослик фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 2019. – Б. 133
4. Sh.Sh. Bakayev AMALIY BEZAK SAN'ATIDA ANANAVIY VA ZAMONAVIY NAQSHLARINI UYG'UNLASHTIRIB KOMPOZITSIYA TUZISH VA QO'LLASH // Inter education & global study. 2024. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/amaliy-bezak-san-atida-ananaviy-va-zamonaviy-naqshlarini-uyg-unlashtirib-kompozitsiya-tuzish-va-qo-llash>
5. Vaxodirovich N. J., Shokirovich B. S. On Some Simple Generalizations of Techniques use of the Fine Arts. – 2023.
6. Мархабо Нашванова, Шодижон Шокирович Бақоев Определённый вид препятствий в прикладном искусстве трёх цветов в системе настроение контура в создании композиции // Science and Education. 2023. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelyonnyy-vid-prepyatstviy-v-prikladnom-iskusstve>

tryoh-tsvetov-v-sisteme-nastroenie-kontura-v-sozdanii-kompozitsii (дата обращения: 23.02.2026).

7. Muzafarova, A. N. "This Is The Role Of Visual Art In Attracting Students To Visual And Creative Activities." *International Engineering Journal For Research & Development* 5.6 (2020): 3-3.
8. Bakayev Sh.Sh. Shukurova L.Sh. XVIII ASR O‘RTALARI – XX ASR BOSHLARIDA BUXORO AMALIY SAN’ATI Buxoro davlat universiteti ilmiy kengashi 2024-2025 o’quv yili 28-aprel № 2/6 sonli kengashi qaroriga asosan chop etilgan Monografiya. Buxoro, “S.Buxoriy” nashriyoti 2025 yil.